

LAS MARCAS DEBEN SER COHERENTES EN SU MENSAJE Y POSTURAS ASUMIDAS ANTE TEMAS RELEVANTES PARA SU PÚBLICO

Sully Romero

La discusión sobre el marketing ha tomado auge especialmente en este contexto pandémico en el cual ha emergido nuevos negocios o emprendimientos que ofrecen sus servicios y productos para satisfacer a un público cada vez más informado y exigente en sus demandas. Las redes sociales en sus inicios surgieron como un medio de interacción, en el transcurrir del tiempo se ha convertido en una herramienta complementaria para los estudios de mercados, aunque aún existen divergencias sobre sus aportes. Para abordar esta temática, Sully Romero (S.R.), Psicóloga (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela), Magíster en Psicología Económica y del Consumidor (Universidad de Exeter, Reino Unido), investigadora en comportamiento del consumidor e investigación social en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos, y en la actualidad directora de consultoría de Eco Market Research (México), es entrevistada por Yelkarin Romero (Y.R.), Licenciada en Ciencia Política (Universidad del Zulia, Venezuela), actualmente investigadora y asesora en marketing digital (Bogotá, Colombia). A continuación, se presenta la transcripción de esta disertación.

Y.R. Partiendo de la concepción de que el marketing es una variable importante sobre todo por el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objetivo mejorar la comercialización de cualquier producto, en pocas palabras podríamos decir que el marketing o mercadotecnia, como le llaman algunos, son las prácticas comerciales destinada a satisfacer necesidades o deseos del consumidor mediante el desarrollo de productos que generen ganancias. En consideración a lo mencionado mi primera pregunta sería ¿qué pronósticos pudiera compartiros sobre el marketing hasta este año (2021) en relación a los que ya se ha dado en el dos mil veinte y nos gustaría saber un poco cuál es tu visión acerca de lo que se espera del marketing en actualidad, considerando todos los factores sociales, con el tema de pandemia, el tema económico, que nos pudiera es decir al respecto?

S.R. Las estrategias de marketing del año pasado [2020] cambiaron, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mercadeo el año pasado se vio retado a otro nivel, desde los ambientes, la forma en que nos desempeñamos en el día a día cambiaron. Evidentemente, hubo una necesidad de lo digital desde todo punto de vista, desde el mundo laboral y eso implica que nos volvimos más digitales, las herramientas de

comercialización digitales se volvieron relevantes como nunca lo habían sido.

Evidentemente como investigadores estamos siempre [atentos]... por ejemplo, algunos targets, algunos segmentos que se han visto, o han mostrado muchas barreras hacia lo digital, (no sólo hacia el uso de lo digital, sino obviamente hacia la compra por medios digitales) tuvieron que abrirse, forzosamente. A mí me ha tocado hacer estudios por ejemplo con personas mayores de cincuenta, en sus sesenta, que te decían "ahora yo quiero eventos, pero digitales", además pensando en que es el target más vulnerable, ante esta situación, que de alguna forma se resistía un poco más por temas de inseguridad, por temas de que no dominaban las herramientas, se veían vulnerables frente al fraude, hubo una apertura, no puedo decir que total pero sí muy considerable a partir del año pasado hacia lo digital, en general.

El marketing pues obviamente no iba a escapar de toda esta tendencia, eso, por un lado, la digitalización de nuestros consumidores. Hoy tenemos un escenario en el que de alguna manera no podemos hablar de un consumidor digital y un consumidor físico o analógico, por decirlo de alguna manera, ahora tenemos que pensar en un consumidor que más bien está expuesto y hace vida en ambos

mundos, tanto en el mundo digital como en el mundo físico y bajo esta premisa es que nos tenemos que mover. Ya no podemos pensar en un consumidor puramente digital, ahora tenemos que pensar en un consumidor cuya vida es tanto digital como física, y bajo ese escenario las marcas deben actuar con un nivel de consistencia que les permita hacer presencia en ambos, digamos en todos los ámbitos incluyendo el digital.

Eso, por una parte, por otra la pandemia vino a ser como búster, como un trampolín que nos aventó a todas a tendencias que veníamos viendo crecer y ahora se dispararon, pero con mucha velocidad. Una de ellas es la digital, pero también esta este tema de marcas con causa. El marketing para el veinte veintiuno tiene que ser un marketing que le hablé al consumidor en un nivel en el que vas a establecer contacto a partir de las cosas que son relevantes para él, a partir de los mensajes que son relevantes para él, a partir justamente de ideologías; por ahí veía entre todos los tópicos que queríamos tocar el tema del marketing político, finalmente si cuando se tienen marcas de ropa deportiva por ejemplo, utilizando como imagen personas o jugadores no puedo mencionar ni marcas ni nombres, pero jugadores de la NFL que han sido expulsado por temas, o soportar una ideología política, entonces yo entiendo que finalmente los consumidores hacen *click* con esto, los consumidores están buscando marcas que sean relevantes a otro nivel, no sólo que me ofrezcas algo personalmente bonito y emocionalmente satisfaga mi necesidad, necesito que además tu marca me hablé en un discurso... lo vemos muy claro por ejemplo, no estoy tan segura como está sucediendo en otros países, aquí en México tienes bancos apoyando el mes del orgullo gay, izando la bandera gay en sus instalaciones durante el mes de junio, cosas que antes no eran relevantes para una marca meterte en esos terrenos que al final son temas de la política. Observar por ejemplo a marcas apoyando causas feministas o femeninas en todo caso; existe una tendencia, pero no en los niveles que está exigiendo el consumidor, en este momento el consumidor está exigiendo que tú [marcas] seas más que el producto, que tengas un discurso y a su vez de nuevo, se encuentra un trasfondo político...

Y.R. En relación a lo comentado, todos estos cambios de alguna forma se generaron casi

que impuesto por la circunstancias, bien sea, si o si, queramos o no queramos, se van dando y los que se han adaptado, han implementado nuevos lineamientos, nuevas estrategias, nuevas formas de adaptarse precisamente a lo que ese consumidor de hoy en día es más exigente, que exige mucho más, que exige como un discurso, aún más contenido, que exige sustancias; En este contexto en cuanto a estrategias, tomando en cuenta que las mismas pueden variar dependiendo de la marca, del tipo de negocio, del modelo de negocio, dependiendo de la tendencia ¿Qué estrategias son actualmente tendencia? ¿Qué se pudiera “estandarizar” si se puede hablar de estandarización de ciertas estrategias?

S.R. En principio como estrategia de marketing, yo creo que existen algunas empresas haciendo algo de esta manera pero sino lo están haciéndolo tienen que empezar a hacerlo, me refiero a que los equipos de marketing de alguna forma, tienen que empezar a pasar más tiempo con los equipos de responsabilidad social empresarial, porque de todo esto, el consumidor está exigiendo consistencia, coherencia, por ejemplo, si tú eres una marca de bebidas no alcohólicas que te comercializan en pet no me vengas a hablar de que tienen estrategias sobre conservación del medio ambiente, porque yo sé quién eres. En síntesis: tenemos que tener muy claro la base del producto que tenemos en las manos y hasta donde debemos o cuales vías e incluso qué cosas debemos comunicar, porque definitivamente el consumidor no te va a creer tantas cosas como quieras decirle. Antes teníamos un consumidor como más ingenuo y crédulo, menos expuesto a información.

Y.R. Totalmente, de hecho una de las premisas de las redes sociales es la existencia de un acceso extraordinario a la información, digamos el comunicador puede ser cualquiera que de pronto haga un tweet y proyecte un vídeo registrando o evidenciando algún hecho que de pronto antes era imposible que apareciera en los medios de comunicación tradicionales, entonces en ese sentido, el consumidor maneja la información, la puede constatar y puede observar si una marca es coherente o no es tan coherente con el discurso que maneja ¿Qué opinas o cómo visualizas las redes sociales para ese posicionamiento de marca sabiendo que ese consumidor está allí expectante y

que tienen toda esa información a la luz de sus ojos?

S. R. Las redes sociales es una herramienta muy interesante, aparte de estas aún tenemos muchos medios donde comunicar nuestras marcas, tales como la televisión, la radio, los espectaculares o vallas. En este sentido, las redes sociales abren otra vía, pero tienen un factor adicional y es la interactividad, hasta estos momentos más allá de la investigación de mercados, que en la anterioridad era una forma de obtener ese *feedback* de parte del consumidor, no tenías esa forma como tal directa. Las redes sociales para las marcas han jugado un doble papel, por un lado, comunicar, entrar en contacto y tener cierta interacción con el consumidor; pero por el otro hay un lado oscuro, es decir, así como puedes construir a través de las redes sociales, te pueden destruir a través de las redes sociales, volviéndose un medio de quejas, en especial en el área de servicios, pero también para los productos masivos. En la actualidad se observa empresas de telecomunicaciones siendo atacadas fuertemente por Facebook, Twitter, etc., bancos, líneas aéreas; todas estas empresas de servicios, en mi opinión han tenido que sopesar ese lado menos bonito y amigable de las redes sociales.

Y. R. Una de las cosas que tienen las redes sociales ciertamente es el anonimato, de alguna forma no existe una normatividad que regule lo responsable que podemos ser o no ser cualquier usuario al decir algún comentario, al de pronto hacer una campaña en redes sociales para dañar a una marca, para dañar una marca personal inclusive y eso es bastante peligroso porque sabemos lo que cuesta crear una marca, sabemos lo que cuesta llegar a los consumidores y que por cualquier campaña o algún comentario o algún tipo de digamos lo que llaman los haters, se puede perjudicar y no hay una responsabilidad ni alguien que pueda incluso pagar legalmente por eso.

S.R. Si, exactamente es el doble papel de las redes sociales y de este exceso de información y en la calidad de la información a la que estamos exponiendo el consumidor porque como bien decía antes pues los medios de comunicación era el encargado de filtrar ¿qué es cierto y qué no es cierto? De investigar ¿qué tan cierto es este hecho? ¿se está dando como lo están planteando? y de alguna forma cuan-

do aquello salía en un diario, un periódico, tú tenías cierta confianza en que eso tenía cierto nivel de veracidad porque había gente detrás haciendo cierta investigación. Ahora no lo tenemos, ahora es cualquiera como bien dices, entonces la fuente, así como se democratizó el acceso a la información, se democratizó el publicar información y no necesariamente bajo los principios más legales, éticos y morales. Estamos expuestos a muchísimos fake news; yo he visto muchísimas investigaciones recientes que dicen que las próximas generaciones van a ser mucho más hábiles para detectar el fake news, porque de alguna forma han crecido con esto, pero las generaciones e puede decir como nosotros (treinta y cuarenta) caemos muy fácil, y ni hablar de quienes tienen cincuenta o sesenta, ves a aquellas doñitas compartiendo cuantas cadenas y no sé cuánto y tú dices, no hay un filtro, como sé que sí, que no, es muy complicado y esto eventualmente salpica a las marcas. Entonces, que vieron a un trabajador en la fábrica haciendo yo no sé qué y entonces ya la gente [se escandaliza] y todo esto te daña, te daña como marca. Es muy fácil porque se vuelve viral además muy rápido, control no hay, no hay edición, no hay nada que te controle el acceso a estas informaciones y por alguna razón yo vi unas estadísticas también hace poco que decían que los fake news se reproducen a una tasa muy superior a las noticias verdaderas.

Y. R. Si altamente, altamente peligrosos y beneficioso por otro lado, tiene esa dualidad...

S. R. Otra cosa que he visto perdón que te interrumpa pero es que las marcas han tenido que ir aprendiendo también a entender el valor que tiene sus redes sociales, porque antes celebraban de una manera que "tenemos cinco mil seguidores", "tenemos treinta y cinco mil seguidores en nuestra fan page de Facebook" y tú decías: ¿eso cómo se traducen en ventas? ¿pero ese consumidor realmente te compra? ¿con qué frecuencia? y ahí es donde se queda corta toda esta información, no sabemos muy bien quienes son, sabemos que son hombres, mujeres, no sé qué, pensamos tener una idea de quienes son porque también hay una siembra de likes sabemos que no necesariamente una cuenta tiene detrás una persona.

Y.R. Por eso actualmente no se dice que un tema de seguidores sino más bien de generar

una comunidad vinculada a una marca que aporte valor.

S. R. Justamente, justamente, exactamente.

Y. R. **Uno de los beneficios que nos ha permitido las redes sociales, es la segmentación. Al segmentar y conocer mejor a ese consumidor de pronto se pudiera mejorar también el producto, también es cierto que plataformas como Facebook, por ejemplo, contienen datos de millones y millones que a los estudiosos del mercado le pueden servir como una herramienta que antes no se contaba ¿Qué nos puedes decir acerca de la importancia de los estudios de mercado actualmente?**

S.R. Esto es un doble juego, de hecho, hace unos años, estoy hablando probablemente de cuatro a cinco años se decía la investigación de mercados va a desaparecer porque ya con todo este exceso de información, y cuando empiezas a ver los datos que generan todas estas fuentes, surge diversas inquietudes, primero por la cantidad basura que hay efectivamente. Con basura hago referencia a cuentas que no tienen respaldo de un usuario. Estas segmentaciones son muy demográficas, al final del día, es de dónde viene, qué edad tiene, y de repente algunas cosas que te pueden gustar y algunos criterios que si efectivamente te puede dar parte de lo que hace la persona que esta tras un perfil. Esto va a cambiar ciertamente porque ahora hay más regulaciones sobre esto, sobre el uso de estos datos, y eso es muy importante con todo que lo que se armó con *Cambridge Analytics*, pues digamos se puso en evidencia la falta de privacidad que estamos teniendo a través de estos medios digitales, así como la falta de veracidad dada la gran cantidad de basura que generan. Por otro lado, también estamos viendo que los algoritmos todavía son muy torpes, quien de ustedes no conoce por lo menos a una persona que no se queje de que iba buscando una licuadora y coloco licuadora en Google y de ahí en adelante lo que ve es publicidad de licuadoras hasta el hartazgo, y tú te das cuenta que hay un déficit todavía en el algoritmo ¿por qué? porque el algoritmo no te debería saturar de información.

Finalmente, hago una analogía con el telemarketing que funciona, bueno en México todavía funciona y es sorprendente que aun sea una estrategia, en la cual llaman indiscriminadamente a trescientas mil personas, por

ahí alguno cae, entonces pareciera que algo similar ocurre con el marketing digital, te saturar; porque sabe que tú estás buscando licuadora y a ver si alguno cae. Eso no puede ser una estrategia de marketing, si me preguntan a mí ¿por qué? porque deben tener otro nivel de segmentación, ahí es donde la investigación de mercados, sigue siendo relevante, en el sentido, que te identifica no sólo el público objetivo para determinado producto demográficamente, sino ¿por qué? Y no dudo que el algoritmo va seguir evolucionando y a partir del *machine learning*, va a seguir aprendiendo y segmentando mucho más, pero ese nivel, en primer lugar, no lo hemos alcanzado todavía, y segundo, de nuevo nos sigue diciendo el qué, y no nos dice el por qué. El por qué termina siendo muy relevante, porque finalmente pareciera además que cuando te saturan de esta publicidad da la lo mismo si la licuadora es Oster, Black and Decker, sabes no hay construcción de marca. Entonces la investigación de mercados nos dice ¿por qué? ¿por qué esa persona quiere una licuadora?, si quiere una de múltiples velocidades o quiere una cosa sencillita nada más para batir, y qué tamaño representa ese mercado que va buscando solo la de batir. Hoy por hoy la investigación de mercados tiene que montarse sobre los temas digitales tiene que ser capaz de eso. Por ejemplo, *Eco Market Research* se fundó en el dos mil nueve más menos y desde sus inicios su propósito ha sido usar las herramientas tecnológicas que tenemos a mano para hacer investigación de mercados, es decir, no quedarnos solo con esto, si ahora tenemos esta herramienta vamos a integrarla y vamos de allí a sacar información más relevante y oportuna, es necesario para la evolución de la investigación...

Y.R. **Totalmente de acuerdo, y efectivamente se creía que los estudios de mercados iban a desaparecer pero creo que es un tema de adaptación a las circunstancias, a las nuevas demandas y aun es una herramienta con muchas potencialidades, porque muchos desconocen estas herramientas, todavía me asombra realmente ver empresas bien posicionada pero se han posicionado como al ojo por ciento, y cuando se le preguntan ¿han hecho algún estudio de mercado?, te responden: no, eso no lo estamos haciendo todavía. Esta situación da la percepción de que los estudios de mercado son visto como una cuestión muy especializada, y las empresas poseen la certeza: yo sé lo**

que necesito, yo conozco a mi consumidor, la idea está en la mente, así muy el aire, pero no es algo realmente trabajado, no es algo realmente bien construido.

Ahora sabemos que actualmente, el tema pandemia ha afectado mucho las inversiones empresariales, en especial los procesos de recursos humanos, por ejemplo reducción de personal, cierre de negocios, desempleo, por lo que el emprendimiento es visto como una salida a la crisis, como una alternativa idónea a las dinámicas de cuarentena que todavía vivimos en muchos países y tú que estás trabajando digamos que tienen esa cercanía con distintas marcas, posiblemente alrededor del mundo ¿Qué les puedes decir a esos emprendedores hoy en día?

S.R. Lo primero, efectivamente, creo que dentro de esas cosas que pasaron durante la pandemia, ocurrió una migración hacia el consumo local, beneficiando por tanto al emprendedor que está detrás de este consumo local, ósea, por ejemplo, en mi caso, he comprado todo artesanal, por diversos factores: contexto pandemia, me lo está ofreciendo mi vecino, al adquirirlo me lo trae a la casa un proveedor local; relaciono los precios y la calidad y concluyo, "es chévere" y entonces lo compro. De esta manera se abren mucho las puertas para este tipo de cosas ¿Cuál sería la primera recomendación a los emprendedores? Que sean objetivos a la hora de hablar de su portafolio de servicios, productos o lo que sea, es muy natural observar a los emprendedores enamorarse de sus productos, se enamoran de lo que tienen para ofrecer, eso es muy sano, muy válido y muy importante al final del día, porque tienes que creer en lo que estas comercializando, pero, tienes que ser objetivo, tienes que entender qué es lo que está ofreciendo también tu competencia y cuál es tu ventaja competitiva frente a esa competencia, porque tú lo amas, pero los demás no, los demás no saben que tienes entre tus manos, puede ser muy bueno pero tienes que poder saber cuál es tu diferencial, tienes que ser objetivo y decir bueno yo soy nuevo en esto pero yo voy a ser mejor en eso, es muy, muy importante.

La segunda cosa que yo le recomendaría a los emprendedores que sean creativos, ahorita y a partir del año pasado tuvimos que adaptarnos, ósea el que tenía su negocio de comida

tuvo que ponerse a ver cómo funcionaba con delivery, cómo llevaba a las casas, cómo aportar un valor, cómo debe ser el mensaje que ibas a llevar al consumidor y cómo lo ibas a entregar. Si finalmente había ciertas barreras físicas que está imponiendo el confinamiento, hay que ser creativos y hay que estar siempre tratando de oler el mercado, de identificar estas oportunidades que se abren todo el tiempo.

En este contexto y bajo algunas premisas los emprendedores tienen su ventaja, de alguna manera los grandes tenían mucho que mostrar, tenían sus oficinas, tenían el glamour que te proporciona contar con ciertos espacios físicos, invitaban a comer a sus clientes a grandes restaurantes, todo eso se acabó.

El tercer consejo es ¡atrévase! ¡atrévase! aunque vean a ese cliente que parece que trabaja con esa gran empresa, o que trabaja con ese gran proveedor, quién quita, si tu producto es bueno, nuevo, y tú sabes cuál es su ventaja competitiva y tienen una estrategia creativa que sientes que puede hacer diferencia ahora, no te limites, porque sea la Coca Cola, avientate ¿qué es lo máximo que puede pasar? ¿Qué te digan qué no? No pasa nada, vas a estar en todo caso en el mismo punto que estabas.

Y. R. Exactamente, si de hecho una de las cosas que suelen entender los emprendedores es empezar a tomar herramientas para consolidar su negocio poco a poco, en este caso el branding precisamente, a veces también desconocen muchas veces sus propiedades y en tu condición de experta en este tema podría comentarnos la influencia del branding para todas estas marcas de pronto pequeña que han surgido y que tienen que hacerse valer del marketing como una herramienta para hacerse ver, para demostrar sus valores, mostrar su producto, saber exponer lo que están haciendo, saber venderlo, ¿Qué puedes decir acerca del branding para estas nuevos emprendedores y de pronto el branding para las empresas más conservadoras y consolidadas a través de los años?

S.R. Siempre es un tema porque finalmente todo recae sobre las creencias, un poco del dueño o de quienes son las cabezas de una empresa, te digo esto desde todo nivel, desde la más pequeña hasta las más grandes. Hay grandes empresas que te dice "yo no creo en

esto" o "yo no hago eso". Todo debe partir de un producto, el producto tiene que ser el mejor producto que puedas entregar, eso es un hecho, ésta creencia de que las cosas se pueden vender a partir del mercadeo puro, no es tan así, tú necesitas un buen producto. Te lo pongo así, un buen producto con una estrategia deficiente o mediocre de marketing puede que se venda bien. Un mal producto va a necesitar una súper estrategia para poder impulsarlo de alguna manera, todo tiene que partir de un producto hecho con calidad, es el mejor producto que puedas entregar. Eso es lo que creo para estas pequeñas empresas que están tratando de posicionar su producto en el mercado, aunque sea algo local, aunque sea internamente, tienen que pensar en estos temas ¿para quién va dirigido mi producto? ¿Cuál es el segmento? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué estoy satisfaciendo en ese segmento? ¿Cuál es mi imagen de marca? ¿Qué es lo que yo quiero que mi empaque, mi comunicación, mi producto finalmente entregue o comunique? ¿Es un producto Premium o es un producto para la base de la pirámide? ¿qué es mi marca? ¿Qué personalidad va a tener? ¿Es juvenil o es más para un target más adulto? ¿Es divertida, fresca? Esas son cosas que debemos tener en cuenta, desde el desarrollo mismo, de la formulación en caso de que sea un consumible el producto, hasta mi logotipo hasta mi diseño de comunicación del mensaje, y tengo que tener esto claro, si no tengo claro es muy probable que pase a ser un producto más; una imagen más en los anaqueles, si es un caso de producto de consumo masivo.

Ahora las empresas grandes probablemente ya están en otros puntos y lo que tenemos que entender por ejemplo es para quién más va tu marca. Hay dos cosas que a mí me preocupan mucho cuando veo marcas muy maduras: una, a veces las marcas envejecen con su target, y otras fallan en hablarle a las nuevas generaciones, entonces tienes marcas, te voy a poner un ejemplo muy claro: el concepto Premium para la generación de nuestros padres eran unas cosas doradas, unas cosas como todo lujo, estos casinos todos adornados, el lujo como algo muy elitesco y muy cerrado; hoy lo Premium para las generaciones del milenio e incluso los más jóvenes es estar en Tailandia, en chanclas, no me importa, pero en Tailandia. De nuevo una experiencia poco accesible pero no necesariamente decorada con

dorados, a estos chicos no les importa viajar en la última fila del avión, ya ese tema de que si es primera clase es medio cuento, habrá para quienes sí, pero para estas nuevas generaciones lo Premium es otra cosa. Lo que va a pasar es que ese target se va a poner cada vez más, más, más grande y si la marca no se actualiza, desaparece como Adams, como los chicles Adams no tuvieron cómo comunicarles a las generaciones posteriores, eso es una cosa.

Y bueno la otra cosa es como me reinvento como digo algo nuevo y hasta dónde puedo llegar con mi marca, si soy una marca de lavaplatos puedo extenderme al jabón para la ropa puedo extenderme... ¿hasta dónde puedo llegar? y para eso debemos tener presente el uso de la investigación de mercado, un poco eso mismo ¿Qué está haciendo hoy en día el consumidor con tu marca? porque bueno ellos son súper creativos, tú ves gente usando Listerine para cosa que ni te imaginas, o utilizando de pronto eso, el lava platos para cosas que nunca se me habrían ocurrido, y entonces cuando ves ese tipo de comportamientos ya te da una idea de por dónde te puedes ir.

Y.R. Si, en especial YouTube, incentiva al consumidor a ser recursivos y estos tiende a reinventarse, la siguiente pregunta es partiendo del perfil del consumidor actual, del cual ya hiciste un esbozo, ¿existe una influencia entre consumidor y tipo de generación, en la actualidad, la generación millenials es la población ahorita más gruesa?

S.R. Naturalmente, los millennials somos el grueso de la población económicamente activa por una parte y por otra, existe una diversidad de creencias y de ideologías, no sólo somos un grupo de gente autómatas pensando todos iguales, hay múltiples criterios dentro de esta generación. Evidentemente, una generación más expuesta a la información como te decía al principio, y además...

Y.R. Es una generación que visualiza mucho, el tema de la marca, bien sea, ecológica, que al momento es determinante para la decisión de compra, no solamente se observa en relación a lo sucedido con la línea de maquillaje que realizaban pruebas en animales, eso fue un boom, entonces los internautas manifiestan en los medios digitales dejaré de comprar esa marca, que antes compraba, porque lo aso-

cian con estas prácticas en contra de los animales y la dejaron, consumidores que estaba tan literalmente casada con ciertas marcas y de repente expresan no voy a comprar más de eso porque eso está dañando a los animales entonces ahí sin duda se demuestra que la decisión de compra, no solo esta influenciada por el tema ecológico, también el tema ideológico por ejemplo feminista, ideologías que van en contra con ciertos paradigmas sociales que se han construido a lo largo de la historia, aparte de su influencia, también existe un consumidor más informado y por lo tanto más exigente.

S.R. Más exigente y además como se le ha devuelto un poco el locus del control, en el sentido de que ellos son más conscientes o somos (todavía yo entro dentro del espectro millennial) conscientes de que nuestro comportamiento también contribuye a la creación de prejuicios, a la discriminación, entonces hoy tomamos decisiones con eso en mente. Temas de medio ambiente, temas de crueldad contra los animales, pero hay una serie de otras cosas, yo no sé si en otros países está ocurriendo, pero aquí hay bancos por ejemplo, que son de las instituciones dentro de todo el abanico de marcas, las que se mantienen más conservadoras, izan la bandera gay durante el mes de junio y esto es una cosa [asombrosa]... le comentaba también de la estrategia de marca de ropa deportiva, voy a tratar de no mencionar tantas marcas, pero que se hizo de imagen a un jugador de la NFL que fue expulsado de la NFL por temas políticos, porque se arrodillaba durante el himno.... las acciones en la bolsa caen al día siguiente de que esta marca toma esta decisión ¿Que estás diciendo con esto?: yo estoy dispuesto a que mi ideal prevalezca por encima incluso de mis ganancias económicas. Es un mensaje muy fuerte, pero no me voy a involucrar con esto. Ahora, ellos tenían muy bien medido esto y sabían que el consumidor lo iba a recibir con todo el apoyo y que eso finalmente se iba a ver en un incremento en sus ventas, que esto iba a ser un bache, pero que iba a valer la pena.

Y.R. Totalmente, creo que en este sentido es imposible desestimar la incidencia de la ideología política en una comunidad en forma masiva y sin duda las marcas, como también en las empresas, en las grande, en los grandes movimientos comerciales por decirlo así, ¿Desde su

perspectiva qué camino o rumbo está tomando el marketing político?

S.R. Desde mi perspectiva, el marketing se está volviendo político y ya las personas quieren que las marcas tomen una postura, que además sea coherente, no solo me lo digas en el mensaje, sino que actúes según esa postura. Por ejemplo, que tus modelos sean inclusivos, o sea que se vaya migrando a temas más ecológico, no solo quiero que me digas en discurso, quiero ver, yo quiero constatar tus acciones como empresa por eso te decía de la necesidad de los equipos de responsabilidad social sentados en la misma mesa con los de marketing. El tema es que esto va un poco más allá, cuando nos metemos en política propiamente, en apoyo a candidatos, en la construcción que hacen las figuras políticas como figuras públicas al final eso son ellos.

Esto ha pasado siempre en mi época de estudiantes decíamos esto es propaganda, es propaganda política y en estos momentos se observa que los políticos ahora cada vez más se posicionan como marcas, aunque creo más bien que ha sido como al revés, es decir, las marcas han adoptado discursos políticos, y viceversa, los políticos han adoptado estrategias de marketing como tal. Entonces se visualiza algunos posicionándose como esa persona de la calle con la que quieres estar, hasta con un criterio de posicionamiento de marca, entonces uno se posiciona ante el otro, como el héroe que llega cuando hay la tragedia con el helicóptero, se llenó de agua hasta las piernas entonces, finalmente como que la política se está metiendo en todo y el mercadeo también. Se están manejando como le llaman "marketing personal", y a mí me asusta un poco de nuevo por el tema de polarización, porque las redes sociales generan polarización, dado que el algoritmo termina mostrándote solamente aquello por lo que tú te muestras afín, con lo que te familiarizas y llegamos a lo que le diste *like*, a lo que compartiste. Este contenido te va sesgando, en este sentido, finalmente terminas en una burbuja en la que todos parecen estar opinando igual que tú, entonces estamos perdiendo la capacidad de diferir, de discutir, de decir "tu punto es tan válido como el mío aunque sean diferentes", eso lo estamos perdiendo en el camino y el tema político en Latinoamérica es una locura, al observarse desde el punto ideológico de izquierda o derecha radicales

no existe un punto de conciliación, por ejemplo no se puede decir si yo pertenezco a esto, no puedo estar de acuerdo.

En cierta manera, el documental El dilema de las redes sociales plantea todo lo pernicioso que pueden llegar a ser, pero de todo lo que plantean desde mi punto de vista lo realmente peligroso es la polarización, entonces si yo creo en el feminismo y estoy de acuerdo con sus propuestas, entonces yo soy de izquierda, en este sentido, se plantea la interrogante ¿en qué momento se volvió esto tan tajante?

Y.R. Claro es como si te encasillaras de una vez, eres esto y este es tu estereotipo.

S. R.: Los políticos están pescando allí, adoptan un segmento para sus propósitos, y para ello elaboran este discurso, se apropian y lo asumen suyo, entonces bueno ahí tenemos a Colombia, tú estás allá, sabes cómo se están viviendo las cosas; Chile antes de la pandemia era un desastre, México está tranquilo, pero ha habido también situaciones que nos dejan en claro eso.

Y.R. Muchísimas gracias por permitirme entrevistarte, esta conversación estuvo muy sustanciosa creo uno de los objetivos es socializar todos estos temas, llevarlos al debate, a compartirlos, entonces bueno de mi parte, agradecida con la Revista IGEZ por la invitación y que esto sirva para ampliar nuestros conocimientos generar más conciencia colectiva y finalmente pues encontrarnos en distintos espacios.

S.R. Muchas gracias Yelkarin, y muchas gracias también a la Revista IGEZ por la invitación, la verdad me da mucho gusto.

*La transcripción de la presente entrevista fue realizada por el
Licdo. Reiso J. Velásquez Rojas.*